

25 años de management español

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue

La ciencia del Management –gobierno de personas y organizaciones– hunde sus raíces en tratados de Aristóteles (*Ética a Nicómaco*, LID), o Erasmo (*Educación del Príncipe Cristiano*), por mencionar sólo dos de los más relevantes.

En referencias más cercanas, encontramos autores alemanes y sobre todo anglosajones: Drucker, Ulrich, Kotler... En España, con cierto papanatismo, durante largos periodos se ha ensalzado lo foráneo, soslayando lo nacional.

Tal como he mostrado en *Fundamentos de organización de empresa. Breve historia del management* (Narcea), algunos autores –Barceló, Madariaga, Brugarola, Fernández-Peña, Arana, Fernández-Pirla...– fueron adalides del management y ciencias afines en el siglo pasado.

En los últimos cinco lustros, la evolución ha sido extraordinaria, hasta el punto de que muchos autores españoles han alcanzado reconocimiento internacional. A pesar de ello, algunos siguen empecinados en considerar mejor lo extranjero. Deberían leer un ensayo de Carlos de Benito: “Management español, fuera complejos”.

Numerosos españoles han dado la talla, la práctica totalidad en torno a Top Ten Management Spain, un exclusivo Club promovido por Ayanet a raíz del libro: *Management español: los mejores textos* (editorial Ariel).

La magna obra de un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid –*Grandes pensadores en la historia del management*– marcó un hito. En ella se mencionaba

a más de una docena de indispensables del pensamiento del management en España, junto a casi un centenar de otros países. Enseguida llegó *Who's who en el management*, de Francisco Alcaide (Universidad Autónoma).

Entre los indispensables, hay autores de la talla de José Aguilar, Luis Huete, Enrique Sueiro, Marcos Urarte, Nuria Chinchilla, Mariano Vilallonga, Ignacio Bernabé, Eugenio de Andrés, Ovidio Peñalver, José Manuel Casado, Enrique Cortés, Rubén Turienzo, Joaquín Oset u Ofelia Santiago.

Como en toda ciencia, han sido frecuentes los intrusismos de deportistas, artistas, magos, humoristas, galenos, expertos en psicología positiva, etc. que en algunos casos han empleado terminología del *management*.

Para mí, ha sido una grata sorpresa que los autores de *Pensadores españoles universales* (LID), Sergio Casquet y Nuria Ramos, me hayan seleccionado, junto a otros nueve personajes de la talla de Gustavo Bueno, Adela Cortina o Laín Entralgo. El *management* español juega en la actualidad en liga internacional, como prueban las citas de autores españoles en los estudios rigurosos, en cualquier lugar del mundo, sobre gobierno de personas y organizaciones.

XXIV edición de los Premios Ejecutivos

Javier Fernández Aguado fue galardonado con el premio al Mejor Asesor de Alta Dirección y Confereciente. La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, Sandra Ibarra, hizo entrega del premio.